

Généalogie de l'insécurité en Haïti : la faille originelle

Roberson EDOUARD

Affiliation de l'auteur :

Co-directeur du Centre de recherche et d'échange sur la sécurité et la justice (CRESEJ).

Pour citer cet article :

Edouard R., « Généalogie de l'insécurité en Haïti : la faille originelle » dans Actes des journées d'étude 'Failles haïtiennes' du 16 et 17 novembre 2023 à Sciences Po Bordeaux, en ligne [adresse URL]. DOI : 10.5281/zenodo.18597329

Résumé :

L'insécurité tend à s'imposer comme le prisme dominant à travers lequel Haïti et ses habitants sont désormais appréhendés dans le discours public. Cette focalisation, loin d'être neutre, induit une lecture réductrice de la question sociale contemporaine, principalement centrée sur l'État, l'ordre public et les dispositifs de contrôle social. Or, l'insécurité en Haïti ne peut être analysée comme un simple phénomène criminel, sectoriel, endogène ou strictement contemporain. Elle constitue plutôt l'expression d'une faille structurelle originelle, liée à un déficit persistant de souveraineté nationale.

Cette faille s'articule à des vulnérabilités systémiques — affaiblissement de la puissance publique, instabilité des élites dirigeantes, intégration nationale inachevée et crise du lien social — elles-mêmes inscrites dans dynamiques internes extractivistes et des rapports internationaux historiquement asymétriques et défavorables au pays. L'article propose ainsi une réévaluation critique des cadres conceptuels et normatifs de la sécurité dont l'usage enferme encore l'action publique dans une impasse structurelle. Il soutient que l'insécurité actuelle révèle, au-delà du désordre apparent, une dynamique de recomposition sociale visant la renégociation du contrat social et la transformation de l'État postcolonial en garant effectif des libertés et de la justice sociale.

Mots-clés :

Haiti, insécurité, gang, violence, faille, État, diagnostic.

Introduction

La république d'Haïti est plongée dans l'une des pires crises de son histoire. Les deux dernières décennies (2004-2024) ont été particulièrement marquées par des cataclysmes naturels¹ et politiques causant la perte de centaines de milliers de vies humaines et conduisant à l'effondrement de l'appareil et des institutions étatiques, au gel de la vie économique et culturelle du pays, et à une épidémie de violence armée.

La violence extrême des groupes armés doublée d'un système d'extorsions (kidnapping, poste de péage, racket, intimidation) continue de contracter l'économie nationale et d'affamer la population locale. Selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique (IHSI), le produit intérieur brut (PIB) du pays a baissé de 90 milliards de gourdes en six ans, passant de 658 milliards de gourdes en 2018 à 568 milliards en 2024. Durant l'exercice fiscal 2023-2024, l'économie nationale a enregistré sa sixième année consécutive de contraction (Bazile 2024 ou Jeanvil 2025). Le pays s'est appauvri au point d'engendrer l'une de ses pires crises humanitaires. Environ 4,97 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ont aujourd'hui besoin d'une forme d'assistance alimentaire. Parmi elles, environ 1,64 million de personnes sont confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire aiguë d'urgence (ONU 2024a).

Ces facteurs et d'autres continuent de provoquer des déplacements massifs de la population à l'extérieur de la grande région métropolitaine de Port-au-Prince et en dehors du pays. Le programme *Humanitarian Parole* des États-Unis a accéléré le départ massif d'une frange importante de ce qui restait de la classe moyenne : plus de 200 000 personnes ont immigré aux États-Unis dans le cadre de ce programme (Alterpresse 2025). Parallèlement, le pays enregistre certains reflux démographiques : en avril 2025, la République dominicaine a expulsé par voie terrestre près de 20 000 personnes, un record mensuel, d'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM 2025). En 2024, 98 594 personnes dites originaires d'Haïti ont été refoulées de la République dominicaine (Amnesty International 2024), parmi elles 5 000 adolescents et jeunes enfants (Amnesty International 2024). De janvier à novembre 2023, le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) a enregistré le retour de 492 140 migrants haïtiens en provenance de la République dominicaine (Semexant 2023). Le gouvernement dominicain s'est fixé comme objectif d'expulser 10 000 Haïtiens sans papier par semaine. La décision du nouveau président américain, Donald Trump, d'expulser les migrantes et migrants haïtiens en situation irrégulière aux États-Unis et de refouler les réfugiés, continue de semer la panique au sein de la dernière génération de migrants haïtiens.

La littérature scientifique et grise associe généralement les mouvements démographiques et la détérioration de la situation humanitaire, politique et économique du pays à un problème de sécurité publique. Qu'en est-il exactement ?

¹ Le bilan du séisme du 12 janvier 2010 est estimé à plus de 200 000 morts et 300 000 blessés, celui de l'Ouragan Matthew à plus de 650 décès et disparitions et 439 blessés, et celui du séisme du 14 août 2021, à plus de 2 200 morts, 12 268 blessés, près de 53 000 maisons détruites et plus de 77 000 autres endommagées. Chacune de ces catastrophes naturelles a affecté des millions de personnes en endommageant leur domicile ou en affectant leur sécurité alimentaire. De plus, entre 2010 et 2019, l'épidémie de choléra introduite par les casques bleus népalais après le tremblement de terre a causé environ 10 000 décès supplémentaires. Voir Rahmouni *et al.* (2024) ou Perspectives Monde (2021) ; ou encore Agence France Presse (2021).

État des lieux

La situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée en Haïti au cours des dernières années. Toutes les sources déplorent les graves conséquences économiques, politiques, sociales et humanitaires de la violence des gangs, dont le nombre est estimé à plus de 150². Selon la mission politique de l'ONU en Haïti, plus de 1 600 personnes ont été tuées en Haïti entre janvier et mars 2025 (BINUH 2025b). L'année 2024 a été parmi les plus violentes de l'histoire du pays : pas moins de 5 601 personnes y ont perdu la vie en raison de la violence des gangs. Ce chiffre représente environ 1 000 personnes de plus qu'en 2023 (BINUH 2025a). Au nombre des victimes s'ajoutent 2 212 blessés, 1 494 personnes kidnappées et 315 individus lynchés. Un seul chef de gang a causé la mort d'au moins 207 personnes dans le quartier de Cité Soleil (Wharf Jérémie) (HCDH 2025). Entre janvier et mars 2024, le nombre de personnes tuées ou blessées à cause des violences liées aux gangs a augmenté de 53% par rapport au trimestre précédent, les hommes représentant 79% des victimes, les femmes 18% et les enfants 3% (BINUH 2024a). Entre septembre et novembre 2024, le nombre de victimes d'homicides volontaires est passé à 1 881 personnes, dont 84% d'hommes, 12% de femmes et 4% d'enfants (filles et garçons) (BINUH 2025a).

Ce bilan découle de trois dynamiques différentes : la première est liée aux activités des gangs, la deuxième aux opérations de maintien d'ordre et d'application de la loi et la dernière, au vigilantisme haïtien (BINUH 2025b).

Au cours de la dernière décennie, les réseaux de trafic de drogue et les gangs armés se sont enracinés dans la vie quotidienne du pays d'une manière sans précédent. Aujourd'hui, ils contrôlent plus de 85% du territoire de la capitale (Port-au-Prince). Le siège de Port-au-Prince s'est accéléré avec des attaques coordonnées d'envergure contre des institutions publiques et des infrastructures stratégiques du pays (routes, ports, aéroports, hôpitaux, prisons, postes de police), forçant la fermeture des écoles, le ralentissement des activités économiques et même la fermeture de l'aéroport international de Port-au-Prince. En 2024, au moins 22 commissariats et sous-commissariats et autres bâtiments de police ont été saccagés ou incendiés et 19 officiers de police ont été tués ou blessés. En mars de la même année, les raids des groupes armés ont mené à l'évasion spectaculaire de plus de 4 600 personnes en détention dans les deux principales prisons du département de l'Ouest, le Pénitencier national et la prison civile de Croix-des-bouquets (ONU 2024b).

Les gangs ont étendu leur influence en périphérie urbaine au-delà de Port-au-Prince, notamment dans les régions de l'Artibonite et du Centre. L'intensification de la violence des gangs en périphérie urbaine traduit une dynamique centrifuge et une volonté d'étendre leur sphère d'influence pour des raisons stratégiques liées au contrôle territorial, au trafic d'armes et de drogues, et à un plus grand bassin d'extorsion basé sur des postes de péage et un régime de racket contre protection (GITOC 2024a, 2024b).

La pression continue d'augmenter partout sur la population civile même quand sporadiquement le nombre d'homicides chute, ou que les confrontations avec les forces publiques diminuent ou encore que le nombre de kidnappings baisse (GITOC 2024a). En réaction, les opérations des

² Un rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) a recensé environ 200 gangs en Haïti, dont près de 100 à Port-au-Prince (GI-TOC 2022). Pour sa part, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé en 2023 qu'il existait entre 150 et 200 gangs en Haïti (ONUDC 2024).

forces de l'ordre et la justice populaire exercée dans le cadre du mouvement « Bwa Kalé³ » par des groupes « d'autodéfense », multiplient les victimes, parfois de manière indiscriminée⁴.

Le discours dominant

Plus que jamais, l'insécurité est devenue le prisme par lequel on se représente la société haïtienne contemporaine. On ne sait plus parler d'Haïti et des Haïtiens sans souligner au passage le règne ou la peur des gangs armés; le grand nombre de personnes tuées, violées, blessées ou déplacées en raison de la violence. L'insécurité est aujourd'hui au cœur de toutes les demandes sociales qui concernent Haïti, qu'elles émanent du gouvernement, des organisations de la société civile, notamment la presse parlée et écrite, des institutions d'enseignement supérieur et des organisations de défense des droits humains, ou de la « communauté internationale ». Les enjeux de sécurité sont placés au centre de toutes les analyses de la vie sociale, notamment à cause de la capacité de l'insécurité « de fédérer un large ensemble de préoccupations et de les ancrer dans la matérialité « des illégalismes ». » (Roché 1988 : 1).

Ce prisme déformant a fini par engendrer un discours dominant sur l'insécurité qui se répand notamment à travers les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Tiktok) met en scène à différentes échelles (individuelle, communautaire, sociétale) les formes d'expression de l'insécurité dont les dommages sont visibles sur les corps : la violence physique ou sexuelle, les massacres, l'insécurité alimentaire... Ce discours revêt la plupart du temps des formes descriptives, s'alimente en faits divers et en statistiques alarmantes, donne dans la théâtralisation de la misère humaine ou la spectacularisation de ses acteurs, en fait parfois des sujets dignes des meilleurs films d'Hollywood, tout cela pour toucher aux émotions des auditeurs, lecteurs, téléspectateurs ou cyber-abonnés. Il repose sur le paradigme traditionnel de la sécurité qui place l'État au centre et se borne à une question d'ordre public ou de contrôle social.

Ce discours n'est pas neutre pour autant. La place centrale qu'occupe depuis peu le concept de l'insécurité dans la représentation collective, à l'intérieur et en dehors du pays, son évocation dans l'énoncé de toute action publique, méritent qu'on s'y attarde. Car l'omniprésence de l'insécurité dans le discours social sur la société haïtienne contemporaine peut même s'avérer doublement contreproductive. D'abord, dans l'influence qu'elle exerce sur le sentiment d'insécurité qu'elle alimente. La diffusion continue et en boucle que rend possible la société informationnelle sur des éléments perturbateurs de l'harmonie sociale (catastrophes humanitaires ou écologiques, accidents, criminalité, fusillade, massacres) est source de stress, d'anxiété et de sentiment d'insécurité. Ensuite, dans ses répercussions normatives et programmatiques, faisant parfois à l'État l'injonction d'une réponse répressive (policière ou militaire selon la tradition) immédiate à l'insécurité, quels que soient les dommages collatéraux des règles d'engagement appliquées. En l'absence de l'État, cette injonction se transmet à la population civile qui mobilise son répertoire d'actions d'autodéfense et de justice expéditive.

³ Expression populaire qui signifie « un arbre émondé », ou plus trivialement « un sexe masculin déchapeauté », mais servant à décrire la justice populaire expéditive pouvant aller d'une bastonnade au lynchage. En 2024, au moins 141 personnes ont été mises à mort dans le pays par le mouvement « bwa kale » (BINUH 2024a).

⁴ Voir <https://news.un.org/fr/story/2024/04/1144966>

Des erreurs de diagnostic

La lecture de l'insécurité que propose le discours dominant n'est sans doute pas totalement inexacte, mais elle apparaît insuffisante pour expliquer la principale question sociale haïtienne contemporaine. En effet, le discours dominant induit la plupart du temps une série d'erreurs de diagnostic qu'il s'agit de rectifier afin d'augmenter les chances d'obtenir de meilleurs résultats en matière de lutte contre l'insécurité en Haïti.

Une erreur conceptuelle ?

La première erreur est conceptuelle. Elle se rapporte à la notion d'insécurité elle-même. Il s'agit d'un mot valise qui n'a pas de définition standardisée. Quand le discours dominant parle d'insécurité, il évoque naturellement la criminalité et la délinquance. L'insécurité criminelle en est donc le centre de gravité. La **montée en puissance des gangs armés**, l'extension de leurs territoires d'influence, leur professionnalisation, la diversification de leurs sources de revenus, leur rôle croissant dans la criminalité transnationale, et surtout les conséquences désastreuses de leurs actions sur la population civile, les échecs répétés de la réponse policière, constituent sa trame narrative.

Mais le terme insécurité désigne un phénomène autrement plus complexe qui déborde largement le domaine de la criminalité et s'étend à l'ensemble des risques, menaces, dangers auxquels peut être exposé un individu, un groupe ou une collectivité. Il comprend une dimension objective qui englobe en sus de la délinquance et de la criminalité, tous les risques, dangers et menaces qui découlent de l'état des infrastructures de santé, de l'accès à la nourriture ou de la qualité de l'alimentation, du **cadre bâti, de l'aménagement physique** des immeubles, de l'environnement et du mode d'occupation des lieux. Il englobe aussi la disponibilité et l'accessibilité des moyens de protection, de défense ou de fuite en cas de sinistres ou de danger imminent.

Dans la périphérie des grandes villes haïtiennes, l'insécurité peut être associée aux camps, aux bidonvilles, aux quartiers précaires, à des milieux de vie caractérisés par la promiscuité, l'insalubrité, l'inaccessibilité, ou encore à des rues ou des espaces publics (parcs) malfamés, non éclairés et non surveillés. L'incivilité et l'intranquillité peuvent aussi en faire partie. Multidimensionnelle, l'insécurité renvoie à une panoplie de « risques » alimentaires, sanitaires, routiers, environnementaux, etc. Certains sont vécus au niveau individuel alors que d'autres sont d'emblée collectifs.

L'insécurité comporte aussi une **dimension subjective**, communément appelée **sentiment d'insécurité**, c'est-à-dire ce qu'éprouve un individu au regard de sa sécurité, sa perception de la gravité des conséquences des dangers qu'il encourt et des moyens de défense, de fuite, de protection ou d'assistance par des tiers à sa disposition pour enrayer la probabilité ou la gravité du risque. Le sentiment d'insécurité est aussi associé à la détresse psychologique (santé mentale et toxicomanie), à l'intranquillité⁵ et aux enjeux de cohabitation, à la stigmatisation sociale et au profilage social de la police (Edouard 2024).

⁵ La non-tranquillité désigne : « des comportements dérangeants, des saletés, du bruit, la peur d'être agressé.e, mais surtout le sentiment que les institutions sont sourdes aux plaintes des locataires alors qu'elles les connaissent. » (Romieux 2007 : 28).

Une affaire exclusive de l'État ?

Une deuxième erreur consiste à faire de l'(in)sécurité une affaire exclusive de l'État. En revenant à Hobbes et au Léviathan, le paradigme traditionnel postule que la sécurité justifie la nécessité de l'État, garant de la paix civile. En tant que tel, l'État garantit le droit fondamental (à l'intégrité physique et morale) qui permet d'actualiser tous les autres droits. Solution au danger de la guerre de tous contre tous, l'État fait respecter l'ordre. Mais quel ordre ? Défini par qui ? Dans l'intérêt de qui ?

Avec l'émergence de nouveaux risques infranationaux de sécurité (le terrorisme par exemple), on a assisté en Occident au passage de l'approche centrée sur la « sécurité des États par les États », à une autre centrée sur la sécurité des individus. Ces derniers pouvant être menacés aussi bien par des groupes infra ou transnationaux que par leur propre État, lequel est susceptible à tout instant de se retourner contre eux. Dans cette nouvelle perspective, pour penser un nouveau paradigme de protection, il faudrait partir de l'individu – sujet de droit - et de sa vulnérabilité face à des forces étatiques ou criminelles. Mais un grand nombre d'études a déjà relevé les risques d'ingérence qu'un tel paradigme est susceptible de justifier (Edouard et Calixte 2016). En subsumant la société haïtienne comme une « communauté de victimes » qu'il importe de sauver d'elle-même, le discours sur l'insécurité pourrait justifier des interventions étrangères comme devoir d'ingérence, comme ce fut le cas jadis lors de l'occupation américaine de 1915-1934.

Une autre dimension de cette première erreur se rapporte à l'évolution du secteur de la sécurité, à la place grandissante qu'il laisse au privé et au communautaire, ainsi qu'au renouvellement des savoirs et des pratiques de protection (security) et de sûreté (safety). La littérature établit que la sécurité n'est plus la chasse gardée de la police et de l'armée. La sécurité est devenue un bien public auquel concourent une panoplie d'autres acteurs tels la santé et services sociaux, les organismes communautaires, les administrations locales et territoriales, les écoles, la société civile, les compagnies privées de sécurité, etc. (Quéro et Dupont 2019). Une telle conception de la sécurité décentre l'attention des dispositifs répressifs pour la réorienter vers d'autres types d'intervention (la prévention, la médiation, la gestion des conflits). Elle fait des citoyens des coproducteurs de la sécurité.

Tout le monde appelle actuellement à des dépenses de plus en plus importantes pour la PNH et les FADH ou à des interventions étrangères robustes, alors que les investissements concurrents dans des secteurs sociaux ou communautaires (loisirs et culture, santé et bien-être, hygiène du milieu) restent bien plus modestes, même dans les revendications. Pourtant, ces domaines sont connus pour le rôle qu'ils peuvent jouer dans la prévention de la criminalité. L'aménagement d'un lieu propre et accueillant est connu comme un principe d'aménagement sécuritaire. Nous savons que les programmes d'accompagnement des parents en difficulté ou vulnérables offerts par des organisations communautaires locales, les espaces de socialisation ainsi que des activités sportives et culturelles destinés aux jeunes, réduisent les comportements déviants directement ou indirectement reliés à des problèmes de sécurité : la lutte à la drogue, l'organisation de loisirs de quartier pour les jeunes, l'accueil des déportés, le soutien aux familles ou la protection du voisinage, etc. Dans tous les cas, ces interventions ont pour effet de resserrer les liens communautaires, d'offrir aux gens le pouvoir d'agir sur leur destin, des possibilités d'action valorisante et d'amélioration de leurs conditions de vie.

Un phénomène récent ?

Troisièmement, une erreur historique. À force de s'ancrer dans la conjoncture, le discours dominant décrit l'insécurité comme un phénomène récent ou contemporain dans l'histoire d'Haïti. Pourtant, en prenant un peu de distance historique, il apparaît clairement que l'insécurité en Haïti est un problème profondément enraciné dans l'histoire du pays, un fléau qui a pris de multiples formes au fil des siècles, affectant tous les aspects de la vie sociale. Elle est aujourd'hui le résultat d'un héritage complexe, marqué d'une part, par les avatars de la violence coloniale ou de l'ingérence postcoloniale ; d'autre part, par les luttes de pouvoir, les injustices sociales et économiques, le crime organisé et une culture de nécropolitique. Celle-ci banalise la vie, surtout celle des plus humbles, désacralise leur corps, du fœtus à la personne âgée, profane même les cadavres. À cause d'elle, le pays dévore ses enfants avec un appétit vorace.

La violence inhérente au système colonial esclavagiste de Saint-Domingue, en particulier l'exploitation, la discrimination raciale et la répression féroce ont laissé des traces durables dans la société haïtienne. Rappelons que la colonie fut un banc d'essai pour développer une « technologie de la barbarie », c'est-à-dire un répertoire de pratiques de terreur et d'horreur, et un « imaginaire de la barbarie » (Hurbon 1988) dont la zombification est l'une des expressions les plus abouties. De plus, toute l'histoire d'Haïti est marquée par des cycles de violence, de guerres civiles et de coups d'État qui ont sapé la construction ou le développement d'un État stable et légitime. Ces événements traumatisants ont contribué à une culture de la violence et de l'impunité. L'historiographie haïtienne offre une perspective complémentaire en examinant le rôle des crises politiques et des mouvements populaires dans la fabrique de l'insécurité (Hector 2006, Dorsainville 1934). Par exemple, elle révèle que c'est la misère et l'oppression qui ont déclenché la révolte paysanne connue sous le nom de *l'insurrection des Piquets (1843-1848)*. L'historien Michel Hector⁶ décrit, au cours de cette période, un climat de terreur et de violence, avec des massacres, des pillages et des déplacements de population. Cette révolte a de surcroît été violemment réprimée par les autorités. L'histoire nationale est ponctuée par d'autres événements du même genre. Par exemple, l'occupation américaine (1915-1934) a exacerbé les tensions sociales et politiques à l'intérieur du pays jusqu'à provoquer la révolte des marrons de la liberté et des Cacos de la plume, réprimée dans le sang par les Occupants (Hector 2006, Edouard et Calixte 2016). Il y a aussi le mouvement de 1946, et plus près de nous, en 2019, les émeutes de la faim, etc. L'incapacité de l'État haïtien à répondre aux besoins fondamentaux de la population, combinée à la marginalisation de vastes secteurs de la société sur fond de répression, de corruption et d'impunité, semblent créer un terrain fertile pour la contestation et la répression armées.

Tout porte à croire que l'insécurité en Haïti est le fruit d'une histoire complexe et douloureuse, aggravée conjoncturellement par des dynamiques économiques, sociales et politiques criminogènes, dont la pauvreté, les inégalités, la corruption endémique, le crime organisé transnational, l'impunité, l'insatisfaction des revendications populaires, la lutte armée pour le pouvoir, la faiblesse de l'État et de ses institutions, etc.

Un problème endogène ?

Enfin, une erreur écologique. Le discours dominant sur l'insécurité en Haïti en fait à tort un problème uniquement endogène. Les théories les plus courantes décrivent cette insécurité tantôt comme un problème de maintien de l'ordre (Favre 2009 ; Mouhanna, 2008; Robert *et al.* 2002), tantôt comme une menace provenant de groupes à risques, en l'occurrence les gangs et les

⁶ Hector, M. (2006), op. cit.

jeunes des quartiers populaires (Louis 2025; Vincent 2024; Jn-François 2011), tantôt comme le résultat d'interactions entre la violence visible des infracteurs (les gangs) et la violence invisible d'un ordre social d'exclusion ou inégalitaire (Olivier 2024 ; Prince 2023 ; GITOC 2024a ; Edouard 2003).

Ce discours met ordinairement l'accent sur la responsabilité des élites haïtiennes, qu'elles soient économiques, politiques ou socioculturelles. Il donne par le fait même l'impression que l'insécurité serait tout bonnement la conséquence de mauvaises décisions prises par les acteurs nationaux ; qu'elle résulterait de problèmes de corruption ou de mauvaise gouvernance (pensons à l'argent du service de renseignement), de l'absence ou du manque de cadres qualifiés et intègres, de la faiblesse des institutions régaliennes, de carences en équipements, technologie et savoir-faire dans les forces publiques, bref de lacunes à corriger et de manques à combler afin d'améliorer les conditions de sécurité de la population (Fattouh jr 2025 ; Thomas 2023 ; Naidu *et al.* 2021 ; Noel et Pierre-Louis 2021 ; Schuberth 2015).

Pour la plupart, ce qui est en cause, c'est l'effondrement de l'État et de ses appareils répressifs (Étienne 2023, 2007, 1999 ; Hector et Hurbon 2018; Hurbon 1996 ; Corten 1989). Pour d'autres, les facteurs économiques sont les plus déterminants, en particulier la décapitalisation de la classe moyenne, l'appauvrissement des masses, les politiques néolibérales, etc. (Johnston 2024). Ce qui serait en cause, c'est la fin de vie du modèle de l'économie de rentes défendu par une pseudo-élite économique composée de « réseaux sociaux d'accumulation » au sein desquels se gèrent des rentes (Fritz Jean, 2016), des privilèges gouvernementaux, des monopoles, quand ce n'est pas tout bonnement des activités criminelles : trafic d'armes et de stupéfiants, kidnappings, pillage des fonds publics, etc. À noter que le modèle d'affaires des groupes armés est calqué sur ce patron extractiviste de l'économie de rentes.

Certains évoquent aussi les mutations sociales majeures (urbanisation, tertiarisation de l'économie, bidonvilisation), les dynamiques spatiales ségréguatives, ou encore des environnements physiques propices à la criminalité (Edouard 2013; Marcelin 2015 ; Prince 2023, 2021). Pour d'autres enfin, c'est la crise du lien social qu'il faut mettre à l'index. Cette crise se traduit au niveau des familles qui ne parviennent plus à donner affection, sécurité et protection aux enfants, garantir la satisfaction de leurs besoins vitaux, permettre leur développement, leur socialisation et leur apprentissage. Elle se traduit aussi au niveau des réseaux locaux de connaissance et d'influence (le quartier, le bourg, le lakou) par un individualisme à outrance et la destruction des « lakou⁷ » (Cyprien et al. 2025, Gilles 2012 ; Jean-François 2011; Edouard 2013).

La littérature néglige de mettre à l'index l'influence de la culture hip hop américaine⁸ et sa glorification des armes et de la violence⁹. Tout porte à croire pourtant que les jeunes des quartiers précaires, en particulier dans les bidonvilles, seraient influencés par certains produits culturels (jeux vidéo, rap, réseaux sociaux) et la culture américaine de glorification des gangs et de la haine envers les forces de l'ordre. Cette même influence alimenterait les convoitises de

⁷ Ce mot désigne un modèle d'occupation de l'espace qui regroupe autour de la maison d'un patriarche plusieurs maisons voisines et plusieurs ménages le plus souvent d'une même parentèle. L'éclatement des réseaux familiaux en raison de la migration et le morcellement des terres, entre autres, sont à l'origine de la désintégration de ce modèle d'occupation du territoire qui a longtemps contribué à structurer le tissu social.

⁸ Dans l'imaginaire collectif, le *hip hop* est souvent associé à la violence, aux gangs de rue et à la drogue. Mais la culture hip-hop québécoise fournit à des jeunes d'origines diverses, incluant des jeunes racisés, un espace d'intégration et d'adaptation, « un espace grâce auquel [les jeunes] tentent de s'insérer dans la société dominante, tant sur un plan identitaire que social, politique et économique. » (Leblanc et al. 2007, p. 10).

⁹ Cela ne serait pas sans lien avec les gangs armés qui ont fait des réseaux sociaux leur nouveau territoire. Ils y exposent leurs faits d'armes, les éléments matériels de leur enrichissement (bijoux ostentatoires, meubles de luxe, piscine creusée). Du lot de leur « *hood fame* », il y a encore hélas les femmes et les filles à leur merci.

certaines jeunes pour des biens de luxe et les pousserait à commettre certaines formes d'infraction (vols de téléphones ou d'ordinateurs portables, fraudes, escroqueries, détention et port d'arme, assassinat, etc.) ou à adhérer à un gang armé (Leblanc et al. 2007).

Les jeunes adhèrent de plus en plus aux gangs armés par choix, sous pression ou par effet d'entraînement : qui pour le respect et l'excitation que procure l'appartenance au gang, qui pour les opportunités sociales, les privilèges, la protection et l'argent qu'ils en tirent, qui pour échapper à un milieu familial oppressant ou violent, ou pour trouver un lieu ou un groupe d'appartenance significatif. En absence de programmes de protection sociale dignes de ce nom (sécurité sociale, famille d'accueil), quand même l'école incarne pour certains un lieu d'injustice sociale, et quand l'accès aux drogues ou aux armes à feu est aisé, et surtout quand il n'y a pas pour eux d'alternatives intéressantes, les gangs prolifèrent et l'insécurité bat son plein. De ce point de vue, la présence et l'activité des gangs seraient en partie l'expression d'un besoin de filet de sécurité sociale et de protection pour des jeunes à risque ou en détresse (Jn-François 2011).

Une abondante littérature s'est déferlée dans l'espace public au cours des dernières décennies pour constituer une parole experte sur les enjeux de sécurité en Haïti et ainsi justifier, à l'interne, toutes sortes d'actions publiques. Certains recommandent de miser sur une stratégie de « reconstruction » de l'État (*state building*) (renforcement des forces publiques, réforme de la justice, construction de prisons) ou de restauration de son autorité. D'autres préconisent de préférence de renforcer l'État de droit et ses institutions (primauté du droit, refus de l'arbitraire, égalité devant la loi, bonne gouvernance). Chacune de ces solutions a déjà guidé l'action publique au cours des trois dernières décennies, avec l'efficacité que l'on connaît. Tous les indicateurs analysés tendent à montrer que les générations successives de réforme du secteur de la sécurité en Haïti depuis la décennie 1990 ont sinon échoué, du moins se sont enlisées. Le pays n'a jamais été aussi loin de la stabilité politique, de l'État de droit, de la protection des droits humains et de la sécurité des personnes et des biens (Edouard 2025). Malgré la mise en œuvre de plusieurs programmes de désarmement et de réintégration (PDR) ou de réduction de la violence communautaire (RVC), il y a plus d'armes en circulation que jamais, les groupes armés sont plus nombreux et plus puissants et les jeunes, plus enclins à entrer dans leurs rangs. La possibilité de se procurer des armes et des munitions s'est accrue de manière exponentielle. Les opérations policières et militaires ont certes, par moment, dispersé ou décapité certains gangs armés, mais n'ont jamais été en mesure de réduire à néant leur capacité de rebondir et de mener de nouveau des opérations criminelles : vols, viols, extorsions, assassinats, enlèvements, trafics d'armes, de stupéfiants ou de personnes (Rutenbar 2026).

Malgré l'afflux massif d'aide étrangère¹⁰, l'action gouvernementale adossée à un budget de guerre, les interventions militaires étrangères et les missions de l'ONU n'ont pas réussi à atténuer les crises politiques, économiques et humanitaires qui ont frappé Haïti au fil des ans. Aujourd'hui, l'État haïtien est dépouillé des dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins de justice, de vérité et de réparation de la population. Il s'avère incapable de rétablir l'ordre public, d'identifier et de punir les auteurs de crime, et d'en reconnaître les victimes. Les acteurs non étatiques de sécurité se multiplient, mais sans efficacité notable et durable.

¹⁰ Il n'y a pas de consensus sur le montant exact de l'aide internationale dédiée aux efforts de reconstruction après le séisme de 2010. Selon un article du New York Times, au cours des vingt dernières années, plus de 13 milliards de dollars ont été dépensés vainement dans la reconstruction d'Haïti. Voir Abi-Habib (2021), ou encore Schweizer (2015). Entre 2010 et 2020, la seule Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a fourni 2 milliards de dollars pour soutenir la reconstruction et le développement en Haïti (GAO (2023).

En dépit de leur pertinence et de leur apport, les différents courants qui alimentent le discours dominant sur l'insécurité apparaissent insuffisants pour expliquer la principale question sociale contemporaine d'Haïti. Ils ont pour la plupart le défaut de s'inscrire dans la conjoncture et par le fait même de manquer de recul historique pour voir toutes les lignes de failles dont procède ladite insécurité.

L'insécurité nationale comme faille originelle

C'est manquer de recul historique que de borner l'analyse de l'insécurité aux paramètres du discours dominant. Car à bien observer, la première des insécurités en Haïti est nationale¹¹. Dès qu'on l'a portée sur les fonts baptismaux, c'est-à-dire dès son inscription sur la scène internationale et dans le système monde, la jeune république d'Haïti a toujours eu suspendue sur sa tête une épée de Damoclès. Ce fut d'abord la non-reconnaissance de l'indépendance d'Haïti et la menace d'un retour offensif des Français (1804-1838), ce fut ensuite un blocus économique suivi du service de la dette et de la diplomatie de la canonnière (1860-1915), puis les pillages avant et au cours de l'occupation militaire étrangère (1915-1934). C'est enfin la chape de plomb d'une tutelle étrangère directe ou indirecte (1994 à aujourd'hui). À chacune de ces occasions, l'ordre économique international fait peser de nouvelles menaces sur la société haïtienne et ses dirigeants pour les garder dans des rapports de domination et de dépendance qui compromettent en amont les chances de succès d'une véritable stratégie de sécurité en Haïti.

L'insécurité nationale a d'abord compromis les chances du décollage économique du pays en lui imposant un blocus commercial, un service de la dette pour la reconnaissance de l'indépendance et une diplomatie de la canonnière pour garantir des échanges commerciaux asymétriques sans oublier le pillage du trésor public. Le politologue Sauveur Pierre Étienne souligne à cet effet que : « si les commerçants étrangers s'associaient aux dirigeants haïtiens pour piller les caisses publiques, ils avaient aussi leur propre stratégie, la diplomatie de la canonnière aidant, pour ruiner le Trésor public. » (Étienne 2007 : 11).

L'insécurité nationale se déploie aussi dans le champ politique. Après la proclamation de l'indépendance, le cordon sanitaire établi autour de la jeune république pour prévenir un phénomène de contagion de ses idéaux de liberté, d'égalité et de solidarité, a eu pour effet d'entretenir un système de risques et de menaces autour du projet national.

Ces risques, menaces et dangers ont la particularité de se transposer aux représentants de l'État haïtien. Avant la mort du président Jovenel Moïse, on mettait moins l'accent sur les risques auxquels sont exposés même les chefs d'État haïtiens. Pourtant, depuis l'indépendance, près de deux tiers des chefs d'État haïtiens ont été renversés avec violence, cinq d'entre eux ont été assassinés au pouvoir, dont le père de la Nation, Jean-Jacques Dessalines. Au cours des quarante dernières années (1986-2026), seulement deux présidents ont réussi à compléter leurs mandats, non sans peine. Actuellement, aucun des trois pouvoirs de l'État en exercice n'est légitime.

Ce portrait sommaire indique un fort taux de roulement du personnel politique dans un contexte marqué par la faiblesse ou l'absence de mesures de protection sociale (assurance salaire, sécurité d'emploi, aide sociale). Comme les coups d'État sont courants, dans un contexte où l'impunité est garantie et le patrimonialisme triomphant, les nouvelles équipes au pouvoir se retiennent rarement d'utiliser les caisses de l'État comme fonds propres. Ce patrimonialisme a

¹¹ Entendez par-là toute atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté du peuple haïtien à s'auto-déterminer et à définir librement son destin.

pour effet de réduire encore davantage les ressources dédiées aux services publics qui se trouvent déjà dans un état lamentable.

De manière encore plus insidieuse, l'insécurité nationale affecte la matrice de réforme des politiques publiques et de renouvellement du personnel politique du pays, à travers deux autres mécanismes : l'aide à la démocratie et les sanctions des violations de droits humains. Le discours universaliste des droits humains et la promotion de la démocratie comme panacée des États fragiles ou affectés par des conflits, n'ont cessé de promouvoir le sauvetage des victimes et la responsabilité de protéger les populations. Pourtant, force est de constater qu'après plusieurs générations de réforme du secteur de la sécurité et plus de quinze milliards de dollars dépensés en aide internationale, la situation sécuritaire du pays s'est dégradée ainsi que ses capacités de réaction. Comment est-ce possible quand on sait que les formes, la grammaire et le vocabulaire dans lesquels s'expriment les conflits politiques contemporains ne se sont pas renouvelés, à l'exception de la fédération des gangs armés ?

On a de bonnes raisons de croire que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, l'unilatéralisme américain utilise un nouveau logiciel de gouvernentalité (le néolibéralisme) qui fragilise encore davantage les conditions de sécurité en Haïti. Basé sur le modèle néolibéral, ce logiciel recommande de réduire la taille de l'État par des ajustements structurels, de libéraliser l'économie par des instruments de déréglementation et la baisse des taxes et tarifs douaniers, tout en augmentant ponctuellement les moyens répressifs de l'État. Toutes, des mesures qui ont été appliquées en Haïti. Comme l'a fait remarquer le politologue Jean-Claude Fritz (2002), la dynamique contemporaine d'une économie mondiale largement déréglementée et orientée vers la marchandisation constitue désormais l'un des principaux vecteurs d'insécurité humaine à l'échelle planétaire. Elle contribue non seulement à l'affaiblissement de la sécurité économique de vastes segments de la population, mais aussi à la désagrégation des communautés et de la cohésion sociale, tout en générant des impacts environnementaux négatifs durables.

En Haïti, en mettant en place la république des ONG, la communauté internationale et le système des Nations Unies ont concouru au démantèlement systématique des institutions haïtiennes. Non seulement elles ont livré une concurrence déloyale aux ministères et autres instances de la fonction publique même dans les domaines réputés régaliens, et les ont anémiés en ressources (conditionnalité de l'aide), elles ont également siphonné leurs cadres les plus compétents, quand ces derniers ne sont tout simplement incités à quitter le pays.

Qui pis est, en affaiblissant les capacités nationales de contrôle et de gestion des frontières, des ports et des douanes, le logiciel néolibéral a facilité la tâche au crime organisé transnational qui n'a pas tardé à prendre de l'ampleur, changer d'échelle et se professionnaliser. Il a réduit par le fait même l'efficacité du contrôle du trafic d'armes et de munitions et du trafic de drogue (héroïne, cocaïne, cannabis). Il a permis à la criminalité organisée de s'infiltrer partout, coloniser de l'intérieur les trois pouvoirs de l'État et gagner en autonomie. Il a laissé la traite des personnes réaménager ses filières. Les dégâts de la désinstitutionalisation ont fini par former une gigantesque toile d'araignée dans laquelle le pays tout entier semble pris depuis plusieurs années.

Derrière le rideau d'instabilité politique, de retrait progressif de l'État et de crime organisé se dissimule un conflit de basse intensité alimenté principalement par des intérêts étrangers, dont des intérêts américains, supportés par les Canadiens et les Français et des intérêts dominicains. Cette guerre de basse intensité est méthodiquement menée par des ingénieurs du chaos à travers deux dynamiques particulières : les trafics interlopes (de drogue, d'armes, de munition, et de personnes, incluant depuis des organes humains) et l'économie de prédation. Il y a donc une

économie morale et politique exogène de l'insécurité en Haïti qui expliquerait en partie l'échec d'au moins trois générations de réponse publique à l'insécurité et à l'injustice.

Conclusion

Dans la société haïtienne contemporaine, l'insécurité¹² apparaît comme l'expression d'une multitude de lignes de failles : effondrement économique, vulnérabilités sismiques, climatiques et environnementales, instabilité politique, crise de confiance envers l'État et ses institutions, crise du lien social, etc.

Mais, loin d'être un problème sectoriel endogène ou contemporain, l'insécurité en Haïti est l'expression d'un problème plus large, découlant d'une faille principale, celle d'un défaut de souveraineté nationale, mais en relation avec d'autres failles comme celles d'un manque de puissance publique, des risques pour les hauts dirigeants, du défaut d'intégration nationale ou de la crise du lien social. Elle fait écho à des relations internationales asymétriques au détriment d'Haïti qu'il est grand temps de réviser.

Cet article invite à revoir les cadres conceptuels, théoriques, moraux et politiques de l'insécurité en Haïti. La nomenclature, la grammaire et le vocabulaire actuels nous enferment dans une quadrature du cercle, où même de bons résultats conjoncturels n'offrent aucune garantie de pérennité.

L'insécurité nous indique aussi que les Haïtiens sont en train de réinventer leur manière de faire société. Christiane Taubira nous l'a rappelé à juste titre : « Haïti pose douloureusement au monde et à elle-même, des questions qui traversent le temps et l'espace », dont celles de l'autodétermination des peuples, de l'égalité des hommes et des femmes et de la solidarité humaine. Comment transformer un État qui a coutume de banaliser la vie pour en faire le garant des libertés individuelles et des libertés publiques ? Comment l'amener à promouvoir l'égalité des droits et des chances et la promotion sociale, par l'accès au savoir, à la santé, aux services sociaux de base, à de bonnes conditions de vie pour tous les citoyens, sans discrimination aucune ? Comment affranchir un État postcolonial du poids de l'histoire et des relations néocoloniales avec les anciennes métropoles et la puissance impérialiste de la région ?

Le temps est donc venu d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, une qui célèbre avec le monde l'inconditionnel refus d'un peuple de céder à l'injustice, à l'exploitation, aux inégalités et à la démesure d'un ordre global de domination dont les gangs sont un dispositif de contrôle. L'heure est venue de tendre la main à ce peuple qui ne consent aucun compromis sur les principes de liberté, d'égalité et de solidarité. Comme Sisyphe, ils n'ont pas la politesse du désespoir. Ils reprennent à chaque crise le chemin de la table rase, dans l'espoir de combler leurs aspirations à l'auto-détermination, à des conditions de vie humaines et décentes, à une plus grande justice sociale, bref à des changements qui fondent une citoyenneté pleine et inclusive et qui donneraient un supplément d'âme à la marche du monde vers le progrès.

Pour y arriver, il n'y a pas de solution miracle, pas plus de modèle voyageur qui convienne. Il faut un nouveau paradigme de l(in)sécurité qui fait de la sécurité multidimensionnelle (économique, sociale, publique, culturelle, résidentielle, sanitaire) un bien commun, en partage sans exclusive. Cela suppose d'agir selon différents régimes de temporalité : à court, moyen et long terme. À court terme, il s'agira de démanteler tous les gangs armés, sans exception, de combattre à la source les trafics d'armes, de munition et de drogue, de contrôler les frontières,

¹² L'insécurité est un mot valise qui n'a pas de définition standardisée.

de démilitariser les quartiers, de nettoyer les villes, de rouvrir les voies de transport et les infrastructures sanitaires, de rendre accessibles les produits alimentaires et les soins de santé, etc.

À moyen et long terme, il s'agira d'intervenir à différentes échelles selon une méthodologie de l'action holistique, intersectionnelle, participative et citoyenne. Au niveau local, il faudra reconstruire la cohésion sociale, prendre en charge les victimes, développer une culture de la paix et de nouveaux mécanismes de gestion de conflits. Il faudra bâtir des communautés sécuritaires¹³ dans toutes les sections communales, faire de ces espaces des milieux de vie où les besoins de base sont comblés et où les possibilités d'émancipation sont à la portée de tous. À l'échelle nationale, il faudra redéfinir le contrat social sur une base inclusive et participative. Il faudra refonder la souveraineté nationale. À l'échelle internationale, il faudra répondre souverainement à la guerre de basse intensité. Haïti a le droit de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Cette lutte doit commencer dans les représentations diplomatiques et consulaires qui servent à protéger les ingénieurs du chaos dans le pays et les bénéficiaires de l'économie extractive. Elle passe également par le développement de nouvelles coopérations avec d'autres pays victimes ou aux prises avec les mêmes dynamiques de domination et d'exploitation, le même déluge d'armes de guerre, les mêmes enjeux de sabotage des initiatives de développement national. Elle passe par la refondation de l'État-nation haïtien.

Médiagraphie

Abi-Habib, M. (2021). Why Haiti Still Despairs After \$13 Billion in Foreign Aid. *The New York Times*.

Agence France-Presse (2021). *Le bilan passe à 2207 morts et plus de 12 000 blessés*. La Presse. 22 août 2021.

Amnesty International (2024). *République dominicaine, il faut mettre fin aux politiques migratoires racistes*.

Bazile, E. K. (2024). Radiographie de l'économie haïtienne par le docteur Thomas Lalime, *Le Nouvelliste*, 27 décembre 2024,

BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) (2023). *Situation des droits de l'homme : Principales tendances, Rapport trimestriel : Juillet - Septembre 2023*.

BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) (2024a). *Rapport trimestriel sur la situation des droits de l'Homme en Haïti. Janvier – Mars 2024*.

BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) (2024b). *Rapport trimestriel sur la situation des droits de l'Homme en Haïti. Juillet – Septembre 2024*.

BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) (2025a). Rapport du Secrétaire général, S/2025/28. 13 janvier 2025.

¹³ Dérivé de l'expression anglaise « *Safe communities* », le concept de « communauté sécuritaire » désigne une communauté dynamique et diversifiée, saine et économiquement viable; une communauté où il fait bon vivre, dans l'espace public et dans l'espace privé, de jour comme de nuit; où les femmes, les enfants, les personnes âgées et autres personnes vulnérables sont à l'abri de dangers, de violence et d'abus de toutes sortes.

- BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) (2025b). *Rapport trimestriel sur la situation des droits de l'Homme en Haïti. Janvier – Mars 2025*.
- Conseil de sécurité des Nations unies (2023). *Rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime établi en application du paragraphe 9 de la résolution 2692 (2023) du Conseil de sécurité, S/2023/780*.
- Corten, A. (1989). *L'État faible. Haïti et République dominicaine*, Montréal, CIDIHCA.
- Cyprien, G., Iqbal, M., & Pongen, Y. (2025). The Ruralization of Haiti's Gang Violence After the Presidential Assassination. *Deviant Behavior*, 1–19.
- De Guire, C. (1996). *Impact du financement des organismes communautaires et bénévoles sur la criminalité montréalaise*, mémoire de maîtrise, Sciences économiques, Université de Montréal.
- Dorsainville, J. C. (1934). *Manuel d'histoire d'Haïti*. Port-au-Prince : Henri Deschamps.
- Edouard, R. (2013). *Violences et ordre social en Haïti. Essai sur le vivre-ensemble dans une société postcoloniale*. Québec: Presses de l'Université du Québec.
- Edouard, R. (2024). Bâtir des communautés sécuritaires autour des jeunes de Trois-Rivières et leur famille. Montréal, Observatoire québécois des inégalités.
- Edouard, R. (2025). La (in)sécurité en Haïti en termes de : genèse, discours, dynamiques et réformes. Dans Alba Vega, C., Gilbert, R. et Vega Cánovas, G. (Coords.). *Actes du séminaire international Insécurité en Haïti et construction de nouveaux paradigmes (LC/MEX/TS.2025/12)*. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
- Étienne, S. P. (1999). *Haïti : misère de la démocratie*, Paris, L'Harmattan.
- Edouard, R. (2016). Le devoir d'insoumission : Pour une pédagogie de la résistance. Dans Edouard, R. F. Calixte. *Le devoir d'insoumission : Regards croisés sur l'Occupation américaine d'Haïti (1915-1934)*. Québec : Presses de l'Université Laval, 289-316.
- Edouard, R. et F. Calixte (dir.) (2016). *Le devoir d'insoumission : Regards croisés sur l'Occupation américaine d'Haïti (1915-1934)*. Québec : Presses de l'Université Laval.
- Étienne, S. P. (2007). *L'énigme haïtienne : échec de l'État moderne en Haïti*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal/Mémoire d'encrier.
- Étienne, S. P. (2023). *Haïti, la République dominicaine et Cuba : État, économie et société (1492-2009)*, Paris, L'Harmattan.
- Fatton Jr, R. (2025). Crisis and Institutional Collapse in Haiti. *Current History*, 124(859), 48-53.
- Favre, P. (2009). Quand la police fabrique l'ordre social Un en deçà des politiques publiques de la police ? *Revue française de science politique*, 59(6), 1231-1248.
- Fritz, J.-C. (2002). Mondialisation et déstructuration des cadres et des conditions de vie, *Santé Publique*, 14(4) : 425-464.
- GAO (2023). *Haïti: L'USAID et le département d'État devraient améliorer la gestion et l'évaluation des activités de reconstruction*.
- Gilles, A. (2012). *Lien social, conflit et violence en Haïti. Une étude dans la région du Sud*, Rapport PRIO/CERDECS.

- GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) (2022). *Les gangs en Haïti : Expansion, pouvoir et aggravation de la crise*. GITOC.
- GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) (2024b). *La dynamique centrifuge de la violence à Port-au-Prince*. GITOC.
- GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) (2024a). *Les gangs en Haïti : Expansion, pouvoir et aggravation de la crise*.
- HCDH (Haut-Commissariat aux droits de l'Homme) (2025). *Haïti : plus de 5 600 morts dans la violence des gangs en 2024, selon les chiffres de l'ONU*. Communiqué de presse.
- Hector, M. (2006). *Crises et mouvements populaires en Haïti*. Port-au-Prince : Presses Nationales d'Haïti.
- Hector, M. et L. Hurbon (dir.) (2018). *Genèse de l'État haïtien (1804-1859)*. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme.
- Hurbon, L. (1988). *Le barbare imaginaire*. Paris: Les Éditions du Cerf.
- Hurbon, L. (dir.) (1996). *Les transitions démocratiques. Actes du colloque international de Port-au-Prince, Haïti*, Paris: Les Éditions Syros, 1996, pp. 384 pp.
- Insecurity Insight (2022). *Haïti : Rapport de situation. Violence politique et enlèvements liés aux gangs*, Vigil Insight : Suisse, janvier 2022.
- James, CRL. (1949 [1938]). *Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue*, Paris, Gallimard.
- Jean, F. (2013). *Fin d'une histoire économique*. Port-au-Prince : Presses de l'université d'État d'Haïti.
- Jean-François, L. (2011). *Comment devenir « Je » dans un monde qui vous met hors-jeu ? Le défi de la construction d'un individu-sujet chez les jeunes du Bel-Air (Port-au-Prince, Haïti) de 1986 à 2006*. Thèse de doctorat, Université Paris Diderot – Paris 7.
- Jeanvil, C. (2025). *Haïti-Crise : L'économie nationale au point mort, relève l'économiste Thomas Lalime*, *Alterpresse*, 9 janvier 2025,
- Johnston, J. (2024). *Aid State: Elite Panic, Disaster Capitalism, and the Battle to Control Haiti*. St. Martin's Press.
- LeBlanc, M.-N., Boudreault-Fournier, A. & Djerrahian, G. (2016). *Les jeunes et la marginalisation à Montréal : la culture hip-hop francophone et les enjeux de l'intégration*. *Diversité urbaine*, 16.
- Marcelin, L. H. (2015). *Violence, human insecurity, and the challenge of rebuilding Haiti: A study of a shantytown in Port-au-Prince*. *Current Anthropology*, 56(2), 230-255.
- Mouhanna, C. (2008). 6. *Police : de la proximité au maintien de l'ordre généralisé ?* Dans L. Mucchielli, *La frénésie sécuritaire Retour à l'ordre et nouveau contrôle social* (p. 77-87). La Découverte.
- Mouhanna, C. (2008). *Police: de la proximité au maintien de l'ordre généralisé ?*. *La frénésie sécuritaire, Paris, La Découverte*, 77-87.

- Naidu, S., Robinson, J. A., & Young, L. E. (2021). Social origins of dictatorships: Elite networks and political transitions in Haiti. *American Political Science Review*, 115(3), 900-916.
- Noel, G., & Pierre-Louis, E. (2021). Understanding Haiti's current Phenomenon of Gang Violence and Illicit Arms Trafficking: A view from the lens of vertical-horizontal violence. In *Guns, gun violence and gun homicides: Perspectives from the Caribbean, global South and beyond* (pp. 161-187). Cham: Springer International Publishing.
- OIM (Organisation internationale de la migration) (2025). *L'OIM renforce l'aide humanitaire aux personnes déplacées et déportées dans les villes frontalières en Haïti*.
- Olivier, D. (2021). The Political Anatomy of Haiti's Armed Gangs: In Port-au-Prince, botched NGO and military inventions have fragmented urban space, triggering an explosive proliferation of violent armed groups. *NACLA Report on the Americas*, 53(1):83-87.
- ONU (Organisation des Nations unies) (2024a). *Nourrir Haïti en temps de crise, cinq choses à savoir*.
- ONU (Organisation des Nations unies) (2024b). *Situation des droits de l'homme en Haïti. Rapport intermédiaire du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme*. A/HRC/57/41,
- ONU (Organisation des Nations unies) (2024c). Haïti : le nombre de personnes déplacées a augmenté de 60 % depuis mars. *ONU Info*.
- ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) (2024). *En Haïti, les gangs ont plus de puissance de feu que la police*.
- Perspectives Monde (2021). Tremblement de terre en Haïti. *Perspectives Monde*, 14 aout 2021.
- Prince, N. (2021). *Fabrication des bidonvilles dans les pays du Sud: Jeux d'acteurs et modalité d'habiter. Le cas du quartier de Canaan (Port-au-Prince/Haïti)* (Doctoral dissertation, Université de Lyon; Université Quisqueya (Port-au-Prince, Haïti)).
- Prince, N. (2023). L'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et la déterritorialisation du quartier de Martissant (Haïti), *Études caribéennes* [En ligne], 55.
- Quéro, Y. C., & Dupont, B. (2019). Nodal governance: toward a better understanding of node relationships in local security governance. *Policing and society*, 29(3), 283-301.
- Rahmouni, E., Baron, E. et Bradol, J.-H. (2024). L'origine de l'épidémie de choléra à Haiti en 2010, *Alternatives humanitaires*, No. 25.
- Robert, P., Mongin, O., Padis, M. O., & Seyler, M. (2002). Une généalogie de l'insécurité contemporaine: Entretien avec Philippe Robert. *Esprit* (1940-), 35-58.
- Roche, S. (1988). Insécurité, sentiment d'insécurité et recomposition du social : deux fins de siècle. *International Review of Community Development / Revue internationale d'action communautaire*, (19), 11-20.
- Romieux, C. (2007). *Changement social et traitement de l'insécurité : Éléments d'analyse méthodologique*. Paris : L'Harmattan.
- Rutenbar, S. (2026). *Opérations de paix en Haïti*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Schuberth, M. (2015). A transformation from political to criminal violence ? Politics, organised crime and the shifting functions of Haiti's urban armed groups. *Conflict, Security & Development*, 15(2), 169-196.

Schweizer, P. (2015). Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich, New York, Harper Collins, pp. 39-57.

Semexant, S. (2023). De janvier à novembre 2023, plus de 490 000 migrants haïtiens sont rentrés au pays, selon GARR, *Le National*.

Thomas, F. (2023). « Haïti : continuation et interruption de la politique par d'autres moyens » dans *Actes des journées d'étude 'Failles haïtiennes'* du 16 et 17 novembre 2023 à Sciences Po Bordeaux.

Vincent, M. D. (2024). L'origine contemporaine des gangs armés en Haïti. *Revue Haïtienne des Sciences Sociales et Humaines*, 1(1), 1-13.